

УДК 330.564.224

DOI 10.5281/zenodo.15880420

Научная статья

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ КАЗАНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1980-1990-Х ГОДОВ

SOCIAL PORTRAIT OF A KAZAN ENTREPRENEUR FROM THE 1980S TO THE 1990S

ШАРАПОВ МАРСЕЛЬ АЙРАТОВИЧ,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.

SHARAPOV MARSEL AYRATOVICH,
Kazan (Volga Region) Federal University.

В статье рассматривается социальный портрет казанского предпринимателя в 1980-1990-х годов. Исследуется влияние экономических реформ на становление малого предпринимательства в г. Казани в 1980-1990-х годах. Анализируется социальный портрет предпринимателей г. Казани в исследуемый период времени: социальное происхождение, этнические и культурные особенности, а также гендерный аспект. Рассматриваются ключевые факторы, способствовавшие развитию малого предпринимательства, а также проблемы, включая правовую неопределенность, криминализацию. Раскрывается деловая культура Казани, сформированная в условиях переходного периода. Исследование дополняет региональную историю предпринимательства, выделяя специфику Татарстана на фоне общероссийских тенденций.

The article examines the social portrait of a Kazan businessman in the 1980s and 1990s. The article examines the impact of economic reforms on the development of small business in Kazan in the 1980s and 1990s. The social portrait of Kazan entrepreneurs in the period under study is analyzed: social origin, ethnic and cultural characteristics, as well as the gender aspect. The key factors that contributed to the development of small business, as well as problems, including legal uncertainty, criminalization, are considered. The business culture of Kazan, formed in the conditions of the transition period, is revealed. The study complements the regional history of entrepreneurship, highlighting the specifics of Tatarstan against the background of all-Russian trends.

Ключевые слова: *малое предпринимательство, г. Казань, предприниматель, реформы, социальный портрет, социальное происхождение, гендерный аспект, этнокультурные особенности.*

Key words: *small business, Kazan, entrepreneur, reforms, social portrait, social origin, gender aspect, ethnocultural features.*

Введение.
Период 1980-1990-х годов стал временем глубоких трансформаций для советского, а затем и российского общества. Экономические реформы, начатые во второй половине 1980-х годов, привели к формированию нового социального слоя – предпринимателей. Казань, как один из крупных промышленных и культурных центров СССР, не осталась в стороне от этих процессов. В условиях перехода от плановой экономики к рыночной в городе стали появляться первые бизнесмены, чьи социальные характеристики, мотивация и страте-

гии выживания представляют значительный интерес для исследователей.

Формирование предпринимательского класса в Казани происходило в сложных условиях: отсутствие четких правовых норм, криминализация экономики, нестабильность политической системы. Тем не менее, именно в этот период закладывались основы современного бизнес-сообщества Татарстана. Социальный портрет казанского предпринимателя 1980-1990-х годов отражает не только экономические, но и культурные, этнические и психологические особенности этого уникального исторического этапа.

Проблема становления предпринимательства в 1980-1990-х годах нашла отражение в работах различных исследователей, однако комплексного анализа социального портрета казанского бизнесмена в исследуемый период времени в научной литературе представлено недостаточно.

Изучение предпринимательской деятельности советских граждан в 1960–1980-е годы рассматривается в трудах Е.А. Андрюхина [2], который акцентирует внимание на первых попытках легализации частной инициативы в условиях плановой экономики. Его исследования позволяют проследить эволюцию нормативно-правовой базы, регулировавшей индивидуальную трудовую деятельность, однако региональная специфика, в том числе казанская, остается за пределами его анализа.

Период 1980-1990-х годов, характеризующийся радикальными экономическими реформами, исследуется в работах С.В. Воробьева [4], посвященных малым формам предпринимательства в России. В его диссертации рассматриваются общие тенденции развития бизнеса в условиях трансформации хозяйственной системы, однако социальные аспекты, включая этнические и гендерные особенности предпринимателей, не получают детального освещения.

Проблемы становления малого и среднего бизнеса в России в 1990-е годы анализируются в исследованиях А.Н. Кузенкова [9], где особое внимание уделяется социальным факторам, влиявшим на формирование предпринимательского слоя. Автор рассматривает мотивацию первых бизнесменов, их профессиональный бэкграунд и адаптационные стратегии, однако его работа сосредоточена преимущественно на центральных регионах России, что оставляет открытым вопрос о специфике национальных республик, в частности Татарстана.

А.Л. Лебедева [10] в своих статьях исследует трудности, с которыми сталкивались предприниматели в начале рыночных реформ, включая правовую неопределенность, криминализацию экономики и отсутствие финансовых инструментов. Ее работы дают ценный материал для понимания общих условий ведения бизнеса в тот период, однако локальные особенности, такие как взаимодействие предпринимателей с местными властями или роль этнических сетей, остаются недостаточно изученными.

Вопросы социального облика российского предпринимательства в 1990-е годы поднимаются в диссертации А.Н. Логунова [11], где анализируется не только экономическая, но и культурная составляющая деловой среды. Автор рассматривает формирование новой предпринимательской этики, однако его исследование не затрагивает региональные различия, в том числе специфику Казани как крупного промышленного и культурного центра.

Публикации в периодической печати, такие как статья Е. Бильбасовой [3] в журнале «Бизнес-Среда», дают живые примеры из практики первых предпринимателей, иллюстрируя их повседневные трудности и успехи. Однако эти материалы носят скорее публицистический, нежели научно-аналитический характер, что ограничивает их использование в академическом исследовании.

Таким образом, несмотря на наличие ряда работ, посвященных истории предпринимательства в России, социальный портрет казанского бизнесмена 1980-1990-х годов остается недостаточно изученным. Большинство исследований сосредоточено на общероссийских

тенденциях, тогда как региональные аспекты, включая этническую и профессиональную специфику, требуют более глубокого анализа.

В связи с этим поставлена проблема определения социального портрета казанского предпринимателя 1980-1990-х годов.

Исследование проведено с целью выявления характеристик и особенностей социального портрета казанского предпринимателя 1980-1990-х годов.

Результаты исследования.

Авторы монографии «Социальный портрет населения: методология, основные характеристики» отмечают, что «социальный портрет любого общества представляет собой интегральную характеристику социума, выражающуюся в наиболее существенных чертах восприятия и отображения социальной реальности, основанных на превалирующих ценностных ориентациях и образе жизни. Портрет в переводе с французского «portrait» означает «воспроизведение чего-либо черта в черту», изображение кого-либо художественными средствами. Наиболее часто это понятие используется в графике, живописи, литературе, реже – в криминалистике» [13, с. 17].

Под социальным портретом авторы монографии понимают «интегрированное описание социальной сущности объекта (социальной группы), включающее системную характеристику всех составляющих его компонентов, а также социальных процессов и отношений, с ним связанных» [13, с. 18].

Понятие социального портрета в социологии отражает ключевые черты объекта через призму его демографических и социальных признаков. Оно раскрывается через систему культурных, экономических и политических взглядов, а также через ценности, которые определяют поведение и позиционирование в обществе. Место группы или отдельных слоев населения в социальной иерархии во многом зависит от их материального статуса, уровня доходов и специфики мировоззрения, включая идеологические установки и психологические особенности.

Важнейшую роль в формировании социального портрета играют демографические параметры, такие как возраст и гендер. Эти факторы оказывают прямое влияние на формирование взглядов, приоритетов и поведенческих моделей группы. Нарушение баланса в демографической структуре может свидетельствовать о наличии экономических трудностей и нерешенных социальных вопросов. Кроме того, каждая группа обладает собственной экономической моделью, которая проявляется в уровне благосостояния и степени влияния на экономические процессы.

Таким образом, под социальным портретом мы будем понимать комплексную характеристику группы людей или отдельного человека, отражающую их положение в обществе через систему взаимосвязанных признаков. Он включает не только объективные показатели – возраст, пол, образование, доход, профессию, – но и субъективные аспекты: ценности, стиль жизни, модели поведения и способы взаимодействия с окружающими.

Социальный портрет формируется под влиянием экономических условий, культурных традиций и социальных институтов, что позволяет увидеть место человека или группы в структуре общества. Важно, что он не статичен – со временем меняется под воздействием внешних обстоятельств и внутренних трансформаций.

По сути, это «снимок» социальной реальности, который помогает понять, как разные факторы – от материального благополучия до психологических установок – определяют жизнь людей в конкретный исторический период.

Исследование становления предпринимательской деятельности в современной России требует глубокого понимания уникальных условий социально-экономического развития различных территорий. Каждый регион страны обладает собственной экономической идентичностью, сформированной под влиянием географического положения, промышленной специ-

ализации и кадрового потенциала. Эти различия особенно ярко проявились в начальный период рыночных преобразований, когда процессы приватизации и выбора стратегий развития протекали по-разному в зависимости от местных условий.

На ранних этапах экономических реформ именно региональная специфика во многом определяла динамику рыночных изменений, что непосредственно сказывалось на таких важных социальных показателях, как занятость населения и уровень доходов. Однако исследования М.Р. Сафиуллина, Л.А. Ельшина, М.И. Прыгунова отмечают, что со временем происходит естественное выравнивание региональных различий. По мере углубления рыночных отношений первоначальное разнообразие подходов постепенно уступает место более унифицированным моделям ведения бизнеса, что отражает общую тенденцию к интеграции региональных экономик в единое национальное пространство [12, с. 46].

Как отмечает Т.Б. Абсалямов, «на формирование татарстанской модели предпринимательства оказал влияние комплекс политических, исторических, социально-экономических, институциональных, культурно-религиозных факторов. Частично это было наследие советской эпохи, некоторые же, наоборот, проявились в полной мере в ходе реализации рыночных реформ» [1, с. 10]. Далее рассмотрим, как особенности социального портрета казанского предпринимателя 1980-1990-х годов.

Конец 1980-х годов ознаменовался началом политики перестройки, которая предполагала либерализацию экономики. В 1986 году был принят Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» [5], разрешивший гражданам заниматься частным бизнесом. В 1988 году появились кооперативы, ставшие первым легальным способом ведения предпринимательской деятельности.

Казань, будучи крупным промышленным узлом, имела значительный потенциал для развития предпринимательства. В городе функционировали предприятия машиностроения, химической и авиационной промышленности, что создавало базу для появления смежных частных производств и сервисов. Однако первые предприниматели столкнулись с рядом трудностей: отсутствие опыта, давление со стороны государственных органов, а также сопротивление со стороны населения, привыкшего к советской распределительной системе.

Первые казанские предприниматели 1980-х годов чаще всего происходили из среды инженеров, научных сотрудников, работников торговли и сферы услуг. Многие из них ранее занимали должности на государственных предприятиях, но в условиях экономического кризиса были вынуждены искать альтернативные источники дохода.

Характерной чертой этого периода было то, что значительная часть бизнесменов не имела специального экономического образования. Их успех зависел скорее от личной инициативы, умения находить нестандартные решения и способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Например, некоторые предприниматели начинали с мелкой торговли, а затем расширяли свой бизнес, открывая кооперативы по производству товаров народного потребления [9, с. 29].

Особую группу составляли представители технической интеллигенции, которые использовали свои профессиональные навыки для создания инновационных предприятий. В Казани, где были сильны традиции авиастроения и конструкторских разработок, некоторые предприниматели организовывали небольшие конструкторские бюро или фирмы по обслуживанию техники.

Казань всегда была многонациональным городом, и это отразилось на составе предпринимательского сообщества. В бизнес активно включились как русские, так и татарские предприниматели. При этом татарская деловая культура, с ее традициями взаимопомощи и клановости, играла важную роль в формировании бизнес-сетей.

Многие татарские бизнесмены опирались на земляческие связи, создавая кооперативы и торговые предприятия вместе с родственниками или выходцами из одних и тех же районов

Татарстана. Это позволяло им минимизировать риски и быстрее адаптироваться к новым экономическим условиям.

В то же время русские предприниматели чаще действовали в рамках формальных экономических структур, таких как совместные предприятия с иностранными партнерами. Различия в подходах нередко приводило к конкуренции, но также способствовало разнообразию бизнес-моделей в городе.

Женщины в 1980-1990-е годы также активно включались в предпринимательскую деятельность, хотя их доля была меньше, чем у мужчин. Чаще всего они занимались торговлей, легкой промышленностью или сферой услуг. В условиях экономического кризиса многие женщины открывали небольшие ателье, кафе или бутики, используя свои навыки в шитье, кулинарии или организации быта [14, с. 18].

Однако женщины-предприниматели сталкивались с дополнительными трудностями, такими как недоверие со стороны партнеров и сложности в получении кредитов. Тем не менее, некоторые из них смогли построить успешный бизнес, который продолжал развиваться и в 2000-е годы.

1990-е годы в России часто ассоциируются с ростом преступности, и Казань не стала исключением. Предприниматели были вынуждены либо сотрудничать с криминальными структурами, либо платить им за «крышевание». Малый и средний бизнес особенно страдал от рэкета, что заставляло многих бизнесменов искать защиты у силовых структур или создавать собственные службы безопасности [10, с. 250].

В то же время часть предпринимателей сама участвовала в полуправовых или откровенно незаконных схемах, таких как перепродажа дефицитных товаров, финансовые махинации или уклонение от налогов. Это создавало двойственное отношение общества к бизнесменам: с одной стороны, их уважали за предприимчивость, с другой – осуждали за связь с криминалом.

Заключение.

Проведенный анализ позволил выявить ключевые особенности формирования предпринимательского слоя в Казани в период 1980–1990-х годов. Исследование показало, что социальный портрет казанского бизнесмена этого периода определялся сочетанием уникальных исторических обстоятельств и региональной специфики. В условиях перехода от плановой экономики к рыночной основу предпринимательского корпуса составили представители технической интеллигенции и работники торговой сферы, вынужденные искать новые пути экономического выживания.

Особое значение имели этнокультурные факторы. Татарские предприниматели активно использовали традиционные механизмы взаимопомощи и земляческие связи, тогда как их русские коллеги чаще ориентировались на формальные экономические структуры. Гендерный аспект также играл важную роль – женщины-предприниматели, несмотря на дополнительные барьеры, смогли занять свою нишу преимущественно в сфере услуг и легкой промышленности.

Период становления предпринимательства сопровождался серьезными вызовами: правовая неопределенность, криминализация экономики и отсутствие поддержки со стороны государства. Однако именно в этих сложных условиях сформировалась особая деловая культура, сочетавшая предпринимательскую инициативу с адаптационными стратегиями. Полученные результаты позволяют глубже понять механизмы формирования бизнес-среды в переходные периоды и региональные особенности экономических преобразований в России.

Социальный портрет казанского предпринимателя 1980-1990-х годов отражает сложность и противоречивость эпохи. Это были люди, которые, несмотря на отсутствие опыта, правовой неопределенности и криминальные риски, смогли заложить основы рыночной экономики в регионе. Их происхождение, этническая принадлежность, профессиональный бэк-

граунд и стратегии выживания формировали уникальную деловую культуру, которая продолжает влиять на современный бизнес в Татарстане.

Изучение этого периода позволяет лучше понять, как в условиях системного кризиса рождался новый класс, который впоследствии стал движущей силой экономических преобразований в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрюхин Е.А. Предпринимательская деятельность советских граждан в 60-80-х гг. XX в. // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 4/1. С. 19-23.
2. Бильбасова Е. Через тернии – в бизнес! // Бизнес-Среда. 4-11 октября 1995.
3. Воробьев С.В. Малое предпринимательство России в условиях экономических реформ рубежа 1980-1990-х гг.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук. М, 2008. 16 с.
4. Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 г. №6050-XI. URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 10.05.2025).
5. Заргарян З.С. К вопросу о понятии малого и среднего бизнеса. // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020. № 2 (77). С. 53-59.
6. История развития малого предпринимательства в России / В. Кожин. // Пути и методы адаптации экономики региона и предприятий в условиях пандемии и связанных с ней кризисных явлений. Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов и практиков. Под редакцией В.А. Матчинова, О.Н. Сусликовой. Калуга, 2020. С. 89-95.
7. Каштанов Н. Из истории малого предпринимательства в России // Человек и труд. 2007. № 9. С. 71-73.
8. Кузенков А.Н. Социальные аспекты формирования малого предпринимательства в центральной России в 90-е годы XX века: дис. ... канд. социол. наук. СПб., 2004. 170 с.
9. Лебедева А.Л. Трудности становления малого предпринимательства в России на начальном этапе рыночных реформ. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 1 (11). С. 249-251.
10. Логунов А.Н. Российское предпринимательство в 1991-2003 гг.: социальный облик и культура деловых отношений: автореф. дис. ... кандидата исторических наук. М., 2007. 16 с.
11. Социальный портрет населения: методология, основные характеристики / П.О. Ермолаева, Е.П. Носкова, М.Р. Зайнуллина, А.И. Купцова, А.М. Нагимова. Казань: Издательство «Артифакт», 2014. 92 с.
12. Социальный портрет предпринимателя на территориях, подвергшихся реструктуризации базовых отраслей промышленности: Препринт / А. Г. Шеломенцев [и др.]. Екатеринбург: 2005. 51 с.

Поступила в редакцию: 07.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Шаранов М.А., 2025.